

YUNON MIFOLOGIYASIDA TABIAT HODISALARINING RAMZIY IFODASI

Nuraliyeva Ozoda Narbayevna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali dotsenti

10.5281/zenodo.20071195

Annotation. Mifologiyada iqlimiy o'zgarishlar inson hayotini belgilovchi asosiy faktor bo'lgan. Shuning uchun ham mifologik tafakkurda iqlim shunchaki fizik hodisa emas, balki ilohiy iroda va kosmotsentrik tartibning namoyon bo'lishi sifatida talqin etilgan. Mazkur maqolada aynan masalaning shu jihatlari yunon mifologiyasi asosida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: mif, mifologiya, arxetip, xarakter, klimatologik tafakkur, qahramon ruhiyati, ilohiy iroda.

Аннотация. В мифологии климатические изменения являлись основным фактором, определяющим жизнь человека. Поэтому в мифологическом мышлении климат трактовался не просто как физическое явление, а как проявление божественной воли и космоцентрического порядка. В данной статье именно эти аспекты рассматриваются на основе греческой мифологии.

Ключевые слова: миф, мифология, архетип, характер, климатологическое мышление, психология героя, божественная воля.

Abstract. In mythology, climatic changes were a primary factor shaping human life. Therefore, in mythological thinking, climate was interpreted not merely as a physical phenomenon, but as a manifestation of divine will and a cosmocentric order. This article analyzes these aspects specifically through the example of Greek mythology.

Keywords: myth, mythology, archetype, character, climatological thinking, hero's psychology, divine will.

Insoniyat sivilizatsiyasining ilk bosqichlarida tabiat hodisalari, ayniqsa, iqlimiy o'zgarishlar inson hayotini belgilovchi asosiy faktor bo'lgan. Shuning uchun ham mifologik tafakkurda iqlim shunchaki fizik hodisa emas, balki ilohiy iroda va kosmotsentrik tartibning namoyon bo'lishi sifatida talqin etilgan. Klimatologik elementlarning badiiy matnga ko'chishi

ularning arxetipik xarakterini saqlab qolgan holda, qahramon ruhiyatini ifodalashga xizmat qilgan. Demak, G'arb va Sharq tadqiqotlarining asosi mifologik tafakkurda klimatologik hodisalar kosmik muvozanatning belgisi sifatida talqin qilinadi. Ibtidoiy inson uchun shamol yoki yomg'ir oddiy meteorologik jarayon emas, balki tabiatning ruhiy kuchi yoki ilohiy irodasi hisoblangan. Masalan, yomg'ir baraka, hayot va hosildorlik arxetipi bo'lsa, shamol ruhiy energiya, harakat va o'zgarish ramzidir. Chaqmoq va momaqaldiroq esa ilohiy hukm yoki kosmik qudrat belgisi sifatida e'tirof etilgan. Qorni poklanish, sukunat va tabiatning vaqtinchalik uyquusi sifatida talqin etilgan. Bu hodisalar ko'pincha mifologik modelda personifikatsiya qilinadi. Ya'ni tabiat hodisalari xudolar yoki ruhlar faoliyati bilan izohlanadi. Fikrimizga misol:

“Qudratli noz-ne'matlarga boy bo'lgan Yer behudud ko'm-ko'k Osmon – Uranni yaratdi, shunday qilib Yer uzra Osmon paydo bo'ldi... Uran - Osmon dunyoga hukmron bo'ldi. U noz-ne'matlarga boy Yerni o'ziga xotin qilib oldi... Uran va Geyadan olti nafar kuchga to'la haybatli o'g'il, olti nafar qiz – titanlar tug'ildi. Titan Hiperion va uning xotini Teya dunyoga Helios – Quyosh, Selena – Oy, qizil barmoqli Eos – alvon rangli Tong kabi farzandlarni ato etishdi. Astrey va Eosdan qorong'u tun osmonida yonib turgan yulduzlar hamda suronli shamol Shamoli Borey, sharqiy Evr, rutubatli janubiy Not va yomg'irlarga boy bulutlarni o'zi bilan birga olib yuradigan ardoqli g'arb shamoli Zefir paydo bo'ldi”¹.

Yuqoridagi parchada qadimgi yunon mifologiyasi ifoda etilgan bo'lib, unda koinotning yaralishi xususida so'z yuritiladi. Yer yaralishidan oldin Xaos (betartiblik) mavjud bo'lib, Yer yaralgandan so'ng u bilan bog'liq tizim yuzaga kelganligi va bu tizim koinot sanalishi borasidagi qarashlar berilgan. Yer va Osmonning nikohidan so'ng uning farzandlari ma'budlar va titanlar haqida batafsil ma'lumot beriladi. E'tiborli jihati shundaki, kun va tundan tashqari shamol singari tabiatning ajralmas bo'lagi va uning tug'ilishi borasidagi fikrlar ham joy olgan. Shamolning farqlanishining o'ziyoq iqlim tushunchasi tomon yo'l ochadi. Birini suronli shamol Borey deb atalgan bo'lsa, ikkinchisini g'arb shamoli Zefir deb ataydi. Bu shamollar ottenkasi ijobiy va salbiy xususiyatga ega bo'lib, biri salbiy xususiyat ikkinchisi esa ijobiy xususiyat kasb etadi. Natijada biri

¹ Kun N.A. Qadimgi yunon afsona va rivoyatlari. – Samarqand: Zarafshon, 2005. – B. 5.

vayronagarchilikni olib kelsa, ikkinchisi obodonlashtirishga yo‘l ochadi. Bu kabi mifologik qarashlar gidrometeorik arxetiplar hisoblanib, ular hayotning qayta tug‘ilishi (regeneratsiya) hodisasidir.

Atmosfera hodisalarining sakralizatsiyasi antropomorfik mexanizm bo‘lib mifologik tizimning bir ko‘rinishi sifatida talqin etiladi. Unga ko‘ra chaqmoq singari tabiat hodisasi osmon xudolarining quroli deya e‘tirof etiladi. Bu “Oliy ilohiy iroda” bilan bog‘lanadi. “Olimp xudolari bilan titanlar kurashi” mifida mana shu qurol haqida ma‘lumot taqdim etilgan. Unda keltirilishicha:

“Zevsga sikloplar yordam qo‘lini cho‘zishdi. Ular Zevsga momaqaldiraq va chaqmoq yasab berishadi. Zevs ularni titanlar tomon irg‘itardi... Yer ingrar, havoni gulduros ovozlari chulg‘ab olgan, butun tevarak-atrof larzaga kelgan edi. Bu jangning dahshatidan Tartar – Yer qa‘ri ham junbushga kelgandi. Zevs betinim alangali chaqmoq va quloqni kar qilgudek o‘kirayotgan momaqaldiraqni irg‘itardi. Yer lovullab yonar, dengiz jo‘shar, hamma narsa badbo‘y tutun qa‘riga cho‘mardi”².

Mazkur afsonadan ko‘rinib turibdiki, momaqaldiraq va chaqmoq bilan bog‘liq klimatologik hodisani sikloplar tomonidan yasalgan predmetning afsonaviy qudrati deb hisoblanadi. Bu qudratga ega bo‘lgan Kronning kichik o‘g‘li Zevs Kron bilan bo‘lgan kurashda qo‘llaydi. Natijada chaqmoq chaqishi, momaqaldiraqning guldurosli ovozi nafaqat Yer yuzini tutadi, balki yerning qa‘risigacha borib Tartarga ham yetadi. Bu afsonaviy predmet “Zevsning Tifon bilan kurashi”da ham keltirilgandir.

Yana bir sehrlil qurolni qo‘lga kiritgan mifologik obraz – Poseydondir. U uch ayrili aso bilan qurollangan. Ushbu predmet sabab oppoq ko‘pik o‘rkachlar bilan qoplangan dengiz to‘lqinlari bamisoli tog‘lardek balandlikka qalqiydi va shu on dengizda shiddatli po‘rtana avjiga chiqadi. Shunda dengiz tog‘lari sohilbo‘yi qoyalarga suronli tarzda sohillarga uriladi-da, yerni larzaga keltiradi. Ammo Poseydon o‘zining uch ayrili asosini to‘lqinlarga cho‘zganida, ular darhol osoyishtalik kasb etishadi. Bo‘ron tinadi, dengiz yana tinchlanadi. Yana shunday mo‘jizakor qurollardan biri uyqu ma‘budi yosh Hepnosga mansub bo‘lib, u asosini odamlarning ko‘ziga bilinar bilinmas tekizishi bilan, ularning qovoqlari yumiladi, shu zahotiyuq foniy uyquga cho‘madilar. Sevgi va muhabbat

² Kun N.A. Qadimgi yunon afsona va rivoyatlari. – Samarqand: Zarafshon, 2005. – B. 6.

ma'budi yosh Erosda mo'jizakor kamon bo'lib, u ushbu asbob bilan odamlarni sevgiga muhtalo etadi yoki ishq-muhabbatni so'ndiradi. Appollon mana shu kamondan otilgan yoy sabab Peneyning qizi Dafnani sevib qoladi. Biroq Dafna ishq-muhabbatni so'ndiruvchi o'qqa muhtalo bo'lgan edi. Shu bois u kiyik qiyofasiga kirib Appollondan qocha boshlaydi. Holdan toyib ma'budlarga yolvoradi, natijada Dafna daraxtiga aylanadi. Ushu daraxt yaproqlaridan Appollon boshiga gulchambar yasaydi va Dafnadan bu yaproqlar hech qachon so'lib qolmasligini so'raydi. Yaproqlarning so'lmasligi esa Dafnaning roziligi bilan belgilangan. Bu hodisa ham tabiatning nozik tarovatini ko'rsatuvchi voqeligidir. Ko'plab mifologik tizimlarda osmon xudolarining quroli sifatida talqin qilinadi. Bu jarayon mifopoetik tafakkurning antropomorfik mexanizmi bilan bog'liq. Dunyo mifologiyasida bu kabi elementlar tartibni saqlash yoki jazolash arxetipi sanaladi.

Tabiat hodisalari yunon mifologiyasida ma'budlar bilan bog'liq holatda tasvirlanadi. Zevsning qoshlari chimirilsa, qora bulutlar osmoni falakni egallaydi, g'azablansa, o'ng qo'lini silasa momaqaldiraq zarbalari butun samo bo'ylab guldirab ketadi, alangali yashin chaqnab Olimpni larzaga keltiradi. Tifon bilan bog'liq afsonada keltirilishicha, uning zarbasi sabab bo'ronlar qo'zg'aladi, vulqonlar otilishiga, yerning tebranishiga sababchi bo'ladi. Bu kabi klimatologik o'zgarishlar iqlim o'zgarishiga ham sababchi bo'ladi. Hora obraziga e'tibor qaratadigan bo'lsak, u Olimpni quriqlaganligi bois ma'budlarni Olimpga chiqishiga yo'l ochib, qalin bulutlarni tarqatadi. Kamalak ma'budasi sifatida Irida tilga olinadi. Yer yuziga suv-obi hayotni baxshida etuvchi ma'budlar sifatida O'qyonusning o'g'il va qizlari o'qyonuszodalar haqida ham ma'lumotlar taqdim etilgan. Shu bilan bir qatorda Appollon haqida ham so'z yuritilgan bo'lib, u yorug'lik ma'budi sanaladi. U sabab kun yorishadi, havo iliqlashadi yoki isiydi. U sabab tabiat ham surguga to'ladi. Yana bir afsonada ma'buda Demetraning qizi Persefona Aid tomonidan o'g'irlab ketilganidan so'ng Demetra Olimpni tark etadi. Natijada u qora kiyimda bir qancha vaqt foniyy dunyoda sarsari kezadi. Shu bois yer yuzida har qanday o'sish to'xtaydi. Daraxtlarning yaproqlari so'ladi. O'rmonlar yalang'ochlanib, maysalar qovjiraydi, gullarning toji egilib, qovjirab qoladi. Bog'lar meva bermay qo'yadi. Yam-yashil uzumlar quriydi. Ilgari serhosil bo'lgan ekinzorlar tamoman bo'shab ularda o'simliklardan nishona ham ko'rinmaydi. Yerda

hayotdan asar ham qolmaydi. Demetra qizi Persefonaning Olimpga qaytarilishini talab etadi. Aid Persefonani Olimpga olib boradi. Ana shunda qizini ko'rgan Demetra yana jonlanadi. Tabiat jonli qiyofaga qayta boshlaydi. Shu bois ham Zevs Demetraga yilning uchdan ikki qismini Persefona bilan birga o'tkazishga rozilik beradi. Yilning qolgan qismida esa Aid xotinini yer qa'riga olib ketadi. Fasllar almashinuvi mana shu tahlika yuzaga kelgan deyiladi. Bu kabi hodisalar atmosfera hodisalarining sakralizatsiyasi va vartikal arxetipi sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Аникин В.П. Теория фольклора. Курс лекций. – М.: Наука, 1996. – 287 с.
2. Афанасьева Н.А. Миф картина мира – модель мира // Человек. Язык. Искусство (памяти профессора Н. В. Черемисиной): Материалы Международной научно-практ.конф. – М.: МГПУ, 2002. – С.179.
3. Венгранович М.А. Фольклорный текст и мифологическое сознание // Вопросы филологии 2002. – № 2 (11). – С. 77-85.
4. Jo'rayev M., Eshonqulov J. Folklorshunoslikka kirish. – Toshkent: Barkamol fayz media, 2017. – B. 8.
5. Kun N.A. Qadimgi yunon afsona va rivoyatlari. – Samarqand: Zarafshon, 2005. – B. 5.